

Народной Республики / В.Л. Сорокотягина // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 15. – Донецк: ДОНАУИГС, 2019. – С. 158-168.

3. Морозов А.С. Основные принципы построения системы управления финансовыми рисками промышленного предприятия / А.С. Морозов // Современные научные исследования и инновации. – 2013. – № 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2013/09/26321>.

4. Солодов А.К. Основы финансового риск-менеджмента: учебник и учебное пособие / А.К. Солодов // М.: Издание А.К. Солодова. – 2017. – 286 с.

5. Корчагин Р.Л. Современные проблемы управления финансовыми рисками предпринимательской деятельности / Р.Л. Корчагин // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по материалам LII междунар. студ. науч.-практ. конф. 2019. – № 3 (51) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://sibac.info/archive/economy/4\(52\).pdf](https://sibac.info/archive/economy/4(52).pdf).

6. Макарова В.А. Формирование системы риск-менеджмента на предприятии / В.А. Макарова // Вестник ПсковГУ. Серия «Экономические и технические науки». – 2014. – С. 98-108.

УДК 004.4:657:334.722

DOI

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

**Бондаренко О.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье приведены результаты исследования опыта использования информационных систем в управлении предприятиями малого бизнеса. Предложено внедрение модуля «Финансовое планирование» как элемента единой информационной системы предприятий малого бизнеса.

Ключевые слова: программное обеспечение, модуль, система, финансовое планирование, учёт, субъекты малого предпринимательства

SOFTWARE FOR THE ACCOUNTING SYSTEM OF SMALL BUSINESSES

**Bondarenko O.V.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of
accounting and auditing
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article studies the experience of using information systems in the management of small businesses. The introduction of the «Financial planning» module as an element of a unified information system for small businesses is proposed.

***Keywords:** software, module, system, financial planning, accounting, small businesses*

Постановка задачи. Современной внешней среде, в которой работают региональные предприятия малого бизнеса, присущ высокий динамизм. Процессы рыночной трансформации в Республике и повышение конкуренции вызывают необходимость быстрого и гибкого реагирования субъектов хозяйствования на изменения спроса-предложения. При таких условиях традиционные системы управления производством не обеспечивают адекватного реагирования и требуют использования современных концепций, методов и инструментов управления предприятием, а также информационных технологий, технических средств и программного обеспечения. В этом аспекте приобретают актуальность проблемы качественного информационного обеспечения управления субъектом малого бизнеса.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблем программного обеспечения управления предприятием и информационных технологий посвящены труды учёных-экономистов: Т.И. Алачевой, Л.В. Балабановой [1], М.М. Бенько [2], Т.А. Гоголь [3], В.Н. Жук [4] и др. Изучение результатов исследования указанных авторов выявило наличие различных точек зрения относительно сущности программного обеспечения

управления предприятием, его составляющих, подходов к разработке и оценке эффективности внедрения информационных технологий.

Актуальность. Рыночные условия требуют от предприятий поиска единого универсального механизма улучшения внутрихозяйственных процессов. Накопление больших массивов информации требует новых инструментов её использования и хранения. Поэтому всё более актуальной становится проблема поисков эффективной и действенной управленческой информационной системы. Современное состояние рынка таких информационных систем является достаточно развитым. Однако для многих предприятий при выборе управленческой системы возникает всё больше условий, связанных не только с эффективностью системы, но и с её мобильностью, наличием дополнительных опций, возможностью её развития, улучшения и др.

Целью статьи является исследование сущности программного обеспечения, его составляющих в условиях рыночной экономики и развития информационных технологий в управлении субъектом малого предпринимательства.

Изложение основного материала исследования. Планирование деятельности предприятий малого бизнеса в специализированной программе проводится исключительно с учётом экономических показателей конкретного субъекта предпринимательства или потенциальных финансовых возможностей учредителей, а также технического обеспечения, производственной мощности, ассортимента продукции, рынка сбыта. В составе единого информационного обеспечения планирования рассматривается появление функционального компонента, поддерживающего компьютерное моделирование, прогнозирование, финансовое планирование и принятие решений.

Применение финансового планирования позволяет фиксировать финансовые цели предприятия и добиваться эффективного использования ресурсов для их достижения [5].

Внедрение модуля «Финансовое планирование» как элемента единой информационной системы предприятий малого бизнеса позволит осуществлять:

– анализ дебиторской и кредиторской задолженности, взаиморасчёты с контрагентами;

- оперативное управление денежными средствами, составление платёжного календаря;
- управление затратами, расчёт фактической себестоимости (прямые и косвенные затраты);
- анализ доходов и расходов;
- анализ финансовой отчётности, полученной по данным управленческого учёта (баланс, отчёт о финансовых результатах, движение денежных средств);
- составление основных бюджетов и контроль их исполнения (табл. 1).

Внедрение модуля «Финансовое планирование» и его использование в единой информационной системе предприятий малого бизнеса при сформированной модели бизнес-процессов позволит субъекту хозяйствования:

- эффективно управлять денежными потоками;
- снизить объём заимствованных средств, улучшить кассовую дисциплину и финансовый контроль над денежными средствами;
- получить дополнительный доход за счёт временно высвободившихся средств;
- повысить платёжеспособность и ликвидность, обеспечить высокий уровень её финансовой устойчивости;
- планировать и анализировать денежные потоки в необходимом для компании аналитическом разрезе;
- автоматически формировать оперативную отчётность по движению денежных средств;
- повысить качество управленческих решений за счёт предоставления необходимой информации пользователям в нужное время;
- снизить влияние человеческого фактора, повысить производительность труда и эффективность работы предприятия в целом.

Полученная в результате внедрения единой информационной системы стандартизация и прозрачность процессов субъекта малого предпринимательства (СМП) улучшит управляемость как системного ведения учёта, так и бизнеса в целом. Кроме того, такая специализированная программа накапливает статистику деятельности предприятия с возможностью её последующего анализа, что положительно скажется на качестве управленческих и стратегических решений.

**Функциональные возможности модуля
«Финансовое планирование»**

Автоматизация бизнес-процессов		Обеспечение процессов
1	2	3
Текущее финансовое планирование	сбор и сведение исходных данных; формирование плана (бюджета) прибылей и убытков; составление и оптимизация платёжного баланса (плана или бюджета движения денежных средств); определение источников получения недостающих финансовых ресурсов; формирование прогнозного баланса; доведение утверждённых показателей планирования и согласование с ними исходных	Текущее – на определённый период (месяц, квартал, др.): планирование доходов и расходов, движения денежных средств; составление прогнозного баланса. Долгосрочное – на год и более
Управление дебиторско-кредиторской задолженностью	учёт остатков задолженности; установление лимитов её возникновения и погашения; оперативный учёт движения задолженности; контроль соблюдения лимитов	Установление лимитов возникновения и погашения задолженности; регистрация договорных условий; контроль за соответствием этим лимитам договоров, счетов, платёжных документов и выполнение договорных условий; мониторинг текущего и ожидаемого состояния задолженности
Оперативное планирование и управление платежами с использованием календаря платежей	план-график поступлений и платежей; формирование и оптимизация платёжного календаря; оперативный учёт движения денежных средств; перепланирование календаря платежей по результатам фактического исполнения; формирование распоряжений на оплату	Сбор заявок на платежи; упреждающее выявление и устранение недостатка или избытка платёжных средств; управление оплатой текущих счетов и заявок; оперативный учёт поступлений и платежей
Анализ выполнения финансового плана, финансовый анализ	сбор и сведение фактических данных; формирование отчётов о выполнении финансового плана; анализ отклонений фактических показателей от плановых; расчёт и анализ финансовых коэффициентов	Контроль исполнения финансовых планов; план-фактный анализ выполнения планов; регистрация плановых и фактических показателей для анализа их взаимных отклонений
Организация регламентирования финансового планирования	управление регламентом исполнения планов: текущего финансового планирования; дебиторско-кредиторской задолженности; оперативного планирования, а также платежами с использованием платёжного календаря; выполнения финансового плана	Возможность: изменения исходных и текущих дат одновременно для связанных платежей и поступлений; формирования периода детализации; формирования и поддержки комплекса планов

Информация, используемая СМП, подлежит обработке в системе финансового планирования с помощью определённых приёмов и способов. На современном рынке программных продуктов для малого бизнеса предлагается большое количество систем автоматизации финансово-хозяйственной деятельности.

Это объясняется тем, что в странах с развитой рыночной экономикой количество предприятий малого и среднего бизнеса является значительным, а также достаточно широким с позиции сфер деятельности. Кроме того, у руководства этих предприятий достаточно высокие требования к программному обеспечению, поскольку им необходимы современные средства автоматизированной обработки информации. Перечисленные виды программного обеспечения имеют как преимущества, так и недостатки (табл. 2).

Все способы информационного обеспечения имеют право на существование, выбор которых будет зависеть от конкретного субъекта предпринимательства, с его целями, задачами, реальными потребностями, финансовыми возможностями и культурой ведения бизнеса. Поэтому предприятиям малого бизнеса необходимо остановиться на таком варианте, который решит их текущие бизнес-задачи; полное удовлетворение требований системы учёта, планирования и контроля; разумного по цене; который предоставляет возможность беспрепятственного масштабирования при росте бизнеса. Такие предприятия очень чувствительны к ценовым колебаниям рынка на программы автоматизации учёта и управления. Эффективное применение финансового планирования в процессе управления предприятием позволяет превратить стратегию в конкретные финансовые показатели, осуществить оценку проектов в актуальных рыночных условиях и является одним из решающих рычагов воздействия на решения об инвестиционных вливаниях [12].

Автоматизация процесса финансового планирования позволяет качественно влиять на деятельность СМП.

Характеристика наиболее распространённых информационных систем СМП

Информационная система	Вид программного обеспечения	Преимущества	Недостатки
1	2	3	4
Электронные таблицы или электронные базы данных	Excel (наиболее распространённая), Access корпорации Microsoft, SQL, Quattro Pro фирмы Borland (Inprise), SuperCalc фирмы Computer Associates, Lotus корпорации Lotus Development Corp.	<ul style="list-style-type: none"> - простота в использовании и обработке данных; - не требуется специальных знаний в сфере программирования; - возможность ввода любой информации (текста, чисел, даты и времени, формул, диаграмм, графиков, рисунков); - обработка информации при помощи различных функций (исследование влияния различных факторов на показатели, построение графиков и диаграмм, решение задач оптимизации, статистический анализ показателей, получение выборочных данных) и пр. 	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие возможности формирования бухгалтерских проводок; - оформление бумажного варианта бухгалтерской и управленческих форм отчётности является более долгим и трудоёмким по сравнению с использованием корпоративных систем; - трудоёмкость расчёта и формирования плановых показателей; - не автоматизируют процесс взаимодействия различных рабочих мест при формировании плана
Универсальная (единая корпоративная) система	1С: Предприятие (наиболее распространённая), БЕСТ, БЕСТ-4, БЕСТ-Маркетинг, RS-Bank, Office Tools, АВ Ofic 2000, Парус, Компас, Virtuoz, X-DOOR, DeloPro Супер менеджер, Акцент и др.	<ul style="list-style-type: none"> - решает широкий спектр задач автоматизации учёта предприятия, которые динамично развиваются; - является системой прикладных решений, построенных по единым принципам и на единой технологической платформе; - гибкость настройки под специфику предприятия; - понятный интерфейс (для бухгалтера и управленца); - быстрый прогресс версий; - наличие большого количества потенциального персонала; 	<ul style="list-style-type: none"> - в зависимости от комплектации и версии программы является достаточно затратной; - наличие специальных знаний интерфейса и особенностей конфигурации; - основным применением программы является решение задач автоматизации бухгалтерского и налогового учёта; - дополнительные затраты (как правило, незапланированные) на доработку, дописывание и доработку под нужды конкретного предприятия; - настройка, внедрение и запуск осуществляется непосредственно квалифицированным

Продолжение табл.2

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - возможность создания и доработки индивидуальных проектов для конкретного предприятия; - встроенный объектно ориентированный язык, специально разработанный компанией-поставщиком; - полная открытость программных продуктов 	<ul style="list-style-type: none"> программистом компании-поставщика; - необходимость заказа услуг поддержки; - платное обновление продуктов; - низкая безопасность и защищённость информации программы
<p>Специализированная программа (единая информационная система)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - система имеет открытую архитектуру для специфичных нужд субъекта хозяйствования; - понятный интерфейс (простая, удобная и доступная программа); масштабируемость; - конфигурация, отражающая специфику работы конкретного предприятия (система подготовки регламентированных отчётов для предприятий малого бизнеса; возможность контроля превышения установленного лимита доходов для упрощённого налога, планирование деятельности и т. д.); - работа с любым оборудованием и операционной системой; - поддержка всех современных программных технологий и документации (юридическая база), еженедельно обновляемая через систему интернет, оснащённая удобными и простыми средствами поиска документов; - возможность бесплатного тестирования системы; - эффективная защита информации от несанкционированного доступа 	<ul style="list-style-type: none"> - стоимость продукта; - затраты на услуги поддержки и обслуживания

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Формирование информационных потоков о деятельности предприятия должно осуществляться с учётом современного программного обеспечения, как инструмента, который предназначен для упорядочения его системной деятельности. В ходе проведённого исследования раскрыта сущность программного обеспечения системы учёта СМП, приведены его преимущества и недостатки, исследованы вопросы развития информационных технологий, а также возможности применения в управлении предприятием малого бизнеса; предложено внедрение модуля «Финансовое планирование» в единую информационную систему субъектов хозяйствования. В дальнейшем будет исследоваться оценка эффективности организации системы обеспечения процесса принятия управленческих решений необходимыми информационными ресурсами.

Список использованных источников

1. Балабанова Л.В. Информационное обеспечение обоснования управленческих решений в условиях маркетинговой ориентации предприятия: монография / Л.В. Балабанова, Т.И. Алачева – Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2003. – 143 с.
2. Бенько М.М. Информационные системы и технологии в бухгалтерском учёте: монография / М.М. Бенько – К.: Киев. нац. торг.-экон. ун-т, 2010. – 336 с.
3. Гоголь Т.А. Учётно-аналитическое обеспечение управления предприятий малого бизнеса: монография / Т.А. Гоголь. – Чернигов: Издатель: Лозовой В.Н., 2014. – 384 с.
4. Жук В.Н. Развитие и модернизация информационно-учётной системы / В.Н. Жук // Организационно-экономическая модернизация аграрной сферы: научный доклад / под ред. акад. НААН П.Т. Саблука. – К.: ННЦ ИАЭ, 2011. – С. 232-238.
5. Шипунова А.В. Автоматизация управления предприятием: основные принципы, функции и подходы / А.В. Шипунова, Ю.В. Ельникова // Проблемы и перспективы развития банковской системы Украины: сб. науч. трудов / Государственное высшее учебное заведение «Украинская академия банковского дела Национального банка Украины». – Сумы, 2011. – Т. 31. – С. 303-315.

6. Финансовое планирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.parus.ua/ua/211/>

7. Дмитров К.И. Исследование информационных систем в управлении предприятиями: опыт и перспективы / К.И. Дмитров, Ю.Н. Шпак [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://evntukpi_2017_14_37.pdf

8. Климовицкая Г.Ю. Информационно-аналитическое обеспечение управления развитием малого предпринимательства в регионе: дисс. канд. экон. наук: 08.02.03 / Г.Ю. Климовицкая. – Донецк, 2005. – 234 с.

9. Денисенко М.П. Информационное обеспечение эффективного управления предприятием / М.П. Денисенко, И.В. Колос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22141/1/Kolos-2006-2.pdf>

10. Информационные системы поддержки принятия управленческих решений / А.В. Гринчак, О.Х. Давлетханова, Л.В. Михайлишина // Сборник научных трудов Уманского национального университета садоводства / редкол.: А.А. Непочатенко (отв. ред.) и др. – Умань, 2012. – Вып. 81. – Ч. 2: Экономика. – С. 476-478.

11. Система финансового планирования в бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://blog.iteam.ru/sistema-finansovogo-planirovaniya-v-biznese/>

12. Программы для малого бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cloudshop.ru/content/programmy-dlya-malogo-biznesa>

13. Ладыгина А.А. Особенности автоматизации учёта субъектов малого предпринимательства / А.А. Ладыгина, А.Г. Шепталин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-avtomatizatsii-ucheta-subektov-malogo-predprinimatelstva>